

ANALISIS PENGARUH SIFAT FISIK DAN THERMAL LIMBAH FLY ASH BATU BARA DAN KAOLIN PADA PEMBUATAN FIRE BRICKS

Randy Hidayat¹⁾, Fenoria Putri^{2)*}, Karmin²⁾,

¹⁾Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

²⁾Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

*email korespondensi: putripolsri@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
07/09/23

Received in revised:
31/10/23

Accepted:
11/12/23

Online-Published:
28/02/25

ABSTRAK

Peningkatan limbah batu bara (fly ash dan bottom ash) akan berdampak buruk bagi lingkungan jika tidak dikelola atau dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan limbah batu bara dapat dimanfaatkan sebagai campuran pembuatan refraktori bata tahan api. Pembuatan bata tahan api dilakukan variasi bahan dengan komposisi variabel tetapnya clay 30% dan alumina 10% serta variabel bebasnya Limbah FA dan Kaolin dengan variasi 20%:40%, 30%:30%, 40%:20%. Sampel bata tahan api yang telah dibuat dilakukan pengujian dengan uji massa jenis & porositas, uji kuat tekan, serta uji konduktivitas panas. Didapatkan hasil pada Uji densitas dan Porositas pada variasi fly ash 30% dengan nilai secara berurutan 1,782gr/cm³ dan 42,419%, serta kuat tekan 7,24 N/mm² dan konduktivitas termal tertinggi pada variasi fly ash 20% dengan nilai 1,773 W/m.°K

Kata Kunci: Abu terbang Batu bara, Bata Tahan Api, Massa Jenis, Porositas, Uji Kuat Tekan, Uji Konduktivitas Panas

ABSTRACT

The increase in coal waste (fly ash and bottom ash) will have a negative impact on the environment if it is not managed or utilized. One of the uses of coal waste can be used as a mixture for making refractory bricks. Refractory bricks are made with a variety of materials with the fixed variable composition being 30% clay and 10% alumina and the independent variables FA and Kaolin waste with variations of 20%:40%, 30%:30%, 40%:20%. samples of refractory bricks that has been made is tested by density & porosity test, compressive strength test, and heat conductivity test. The results were obtained in the density and porosity tests on the 30% fly ash variation with sequential values of 1.782 gr/cm³ and 42.419%, as well as compressive strength of 7.24 N/mm² and the highest thermal conductivity on the 20% fly ash variation with a value of 1.773 W/m.°K

Keywords: Coal Fly ash, Refractory Bricks, Density Test, Porosity Test, Compressive Strength Test, Heat Conductivity Test

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15234179>

1 PENDAHULUAN

Batu bara adalah sumber energi alam yang mudah diakses dan relatif ekonomis. Salah satu penggunaan utama batu bara adalah dalam industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di mana batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran. Penggunaan batu bara ini menghasilkan limbah, termasuk abu batu bara, yang terbagi menjadi abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Volume limbah ini meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan batu bara dalam industri PLTU [1]. Fly ash adalah hasil sisa dari pembakaran batu bara yang biasanya tidak dimanfaatkan atau dibuang [2]. Fly ash ini terdiri dari butiran halus yang melayang-layang selama pembakaran batu bara dan mengandung silika, alumina, besi oksida, karbon, kalsium, belerang, dan magnesium. Komposisi ini dipengaruhi oleh jenis batu

bara dan cara penyimpanannya. *Fly ash* ini dapat digunakan sebagai pengganti material *fireclay* dalam produksi *firebrick*. Ketika dicampur dengan *fireclay*, *fly ash* berperan sebagai bahan tambahan *pozzolan* yang dapat meningkatkan kualitas batu bata tahan api [3-4].

Refraktori atau bata tahan api merupakan salah satu jenis bahan keramik anorganik yang tahan terhadap suhu tinggi, dan itu biasanya digunakan dalam tungku sebagai pelapis tungku agar dapat mencegah panas keluar dan juga untuk pot peleburan logam. Refraktori tersusun atas material dengan bahan dasar silika (SiO_2) dan Alumina (Al_2O_3) dengan persentase komposisi campuran material silika sebanyak 18% dan 7,8% alumina [5]. Kebutuhan terhadap produk refraktori di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 150.000 – 200.000 ton per-tahun sedangkan untuk industri dalam negeri hanya mampu memproduksi sebanyak 50.000 ton per tahun. Limbah *fly ash* dan *bottom ash* dapat digunakan sebagai alternatif material campuran dalam kebutuhan material refraktori [6-7].

Kaolin ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$) merupakan salah satu material keramik yang berbasis dari *aluminosilicate* dan juga digolongkan ke dalam refraktori berjenis alumina rendah yang sering digunakan untuk *furnace lining*, *porcelain*, *chinaware*, bahan *abrasive*, dan bata tahan api. Penggunaan kaolin ini masih belum di optimalkan terutama dalam bidang Teknik serta masih harus dilakukan penelitian juga dibidang keramik maju (*advanced ceramic*) [8-9]. Kaolin merupakan bahan yang keras tetapi rapuh Oleh karena itu, diperlukan material dengan keuletan dan ketahanan suhu yang tinggi. Alumina adalah material dengan keuletan dan stabilitas yang tinggi suhu tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan paduan dalam produksi bahan tahan api. Selama peleburan logam, panas yang dilepaskan dalam tungku harus diisolasi sehingga lebih sedikit panas yang terbuang ke lingkungan, jadi diperlukan bahan dengan ketahanan panas yang baik dan porositas rendah. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pemanfaatan limbah FA, kaolin dan alumina sebagai campuran material refraktori, dengan parameter sifat fisik dan konduktivitas termal sebagai parameter untuk menentukan dan mendapatkan kualitas terbaik dari *fire bricks*.

2. BAHAN DAN METODA

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 :

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah

1. Timbangan Analitik
2. Cetakan untuk bata tahan api
3. Ayakan
4. Alat *Press* Kompaksi
5. Alat pengaduk (*mixer*)
6. *Universal testing machine*
7. *Furnace* untuk proses pembakaran
8. Alat uji Massa jenis
9. Alat uji Konduktivitas *thermal*

2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Tanah Liat (*Clay*)
2. *Fly ash* (Abu terbang) batu bara
3. Kaolin
4. Alumina
5. Air Bersih sebanyak 10% dari berat bahan.

2.3 Pembuatan Benda Uji

1. Limbah Abu batu bara, dan tanah liat dilakukan pengayakan dengan ukuran 100 *mesh*
2. Menimbang berat limbah Abu batu bara, tanah liat, dan kaolin disesuaikan dengan variasi komposisi persen yang telah ditentukan.
3. Mencampurkan semua bahan ke dalam baskom dan diaduk dalam kondisi kering hingga semua bahan menjadi homogen
4. Menambahkan air lalu diaduk hingga homogen dan rata
5. Memasukkan adukan ke dalam cetakan bata yang telah dibuat sedikit demi sedikit dan di pres atau di kompaksi dengan menggunakan mesin *press* tekanan 10 kN
6. Setelah itu benda uji dilepaskan dari cetakan dan dikeringkan selama 7 hari
7. Kemudian melakukan *sintering* atau pembakaran dengan suhu 1200 °C selama 2 jam, lalu didinginkan secara perlahan dengan suhu ruang untuk mencegah terjadinya keretakan [10].

Tabel 1. Komposisi Bahan Bata Tahan Api

Kode Spesimen	Bahan				Jumlah Spesimen
	Clay (%)	Alumina (%)	Limbah FA (%)	Kaolin (%)	
B1	30	10	20	40	9
B2	30	10	30	30	9
B3	30	10	40	20	9

Spesimen bata tahan api dibuat dengan ukuran kurang lebih 50 mm x 50 mm x 50 mm dengan berat kurang lebih 200 gram lalu dilakukan pembakaran selama 1 jam dalam *furnace* dengan suhu 1000°C. Pemilihan bahan bata tahan api harus memiliki unsur silika dan alumina yang tinggi karena kedua unsur tersebut dapat memberikan sifat tahan api pada bata. Tanah liat di pilih selain memiliki kandungan silika dan alumina Kaolin yang memiliki kandungan alumina lebih tinggi sebesar 46,6% serta silika sebesar 39.5% dapat menutupi kekurangan pada tanah liat yang memiliki kandungan alumina yang lebih sedikit, dimana alumina sendiri berperan sebagai sifat tahan api, tetapi kekurangan dari kaolin adalah sifatnya yang kurang plastis jika dibandingkan dengan tanah liat sehingga sulit untuk dilakukannya pembentukan. *Fly ash* batu bara mengandung silika, alumina, besi, dan kapur, yang memiliki dampak pada karakteristik bata tahan api. Senyawa silika dan alumina, selain memiliki sifat tahan api, juga memiliki sifat plastis yang dapat mengurangi penyusutan dan mencegah retakan selama pembakaran pada suhu 1000°C. Kapur berfungsi untuk melelehkan pasir selama pembakaran dan mengikat partikel-partikel tanah. Oksida besi juga berperan dalam proses pembakaran dan memberikan warna merah pada bata setelah dipanggang. Jika oksida besi kurang, maka warna bata akan lebih kekuningan dan kurang merah [11-13].

2.4 Proses Uji Kekuatan Tekan

1. Mempersiapkan spesimen dengan dimensi yang sesuai dengan standar alat uji kuat tekan yaitu 50 x 50 x 50 mm,
2. Meletakkan spesimen pada alat uji kuat tekan
3. Mengatur tinggi awal spesimen sebelum dilakukannya uji tekan
4. Mengatur kenaikan pembebanan dan kecepatan pembebanan menjadi konstan sebesar 500N/s
5. Jalankan mesin uji
6. Menghentikan pembebanan ketika spesimen pecah
7. Mencatat besar gaya yang ditunjukkan jarum indikator ketika spesimen pecah .

2.5 Proses Uji Massa Jenis dan Porositas

1. Menyiapkan spesimen uji dengan dimensi 50x50x50 mm dan alat yang digunakan (timbangan analitik, timbangan *ohaus* dan air)
2. Spesimen dihilangkan kadar airnya dengan oven selama 2 jam dengan temperatur 100°C lalu lakukan penimbangan berat kering (D)
3. Melakukan penimbangan berat basah spesimen dengan mencelupkan spesimen dengan menggantungkan spesimen tersebut pada kawat hingga spesimen tercelup ke dalam air yang mendidih selama 2 jam lalu didinginkan dalam suhu ruangan dengan keadaan spesimen tetap di dalam air minimal 12 jam
4. Melakukan penimbangan spesimen di dalam air dengan menggantungkan spesimen tersebut pada kawat hingga spesimen tercelup ke dalam air. Timbangan yang digunakan pada tahapan ini menggunakan timbangan *ohaus*, lalu dicatat hasil dari berat dalam air (S)
5. Mengeluarkan benda uji dalam air dan keringkan permukaan spesimen dengan kain lalu menimbang dengan timbangan analitik sehingga mendapatkan hasil berat kering permukaan (W)
6. Hitung *exterior* volume spesimen dengan rumus

$$v = W - S \text{ (cm}^3\text{)} \quad (1)$$

dimana v adalah Volume spesimen (cm³), W adalah Berat kering permukaan (gr), dan S adalah Berat dalam air (gr)

7. Hitung porositas spesimen dengan rumus

$$P = \frac{(W-D)}{v} \times 100 \text{ (\%)} \quad (2)$$

dimana P adalah Porositas (%), W adalah Berat kering permukaan (gr), D adalah Berat kering (gr), v adalah Volume spesimen (cm³)

8. Hitung Massa jenis spesimen dengan rumus

$$B = \frac{D}{v} \text{ (gr/cm}^3\text{)} \quad (3)$$

dimana B adalah Massa jenis spesimen (gr/cm³), D adalah Berat kering (gr), dan v adalah Volume spesimen (cm³) sesuai standar ASTM C20-00 [8]

2.6 Proses Uji Konduktivitas Panas

1. Siapkan contoh dengan ketebalan 5 mm dan diameter 12 mm.
2. Persiapkan alat pengukur konduktivitas termal yang terdiri dari *holder* sampel berbentuk silinder dan tiga perangkat digital yang akan menampilkan suhu (T1, T2, dan hasil konduktivitas termal), dan kabel yang terhubung dengan sumber daya listrik.
3. Letakkan contoh yang akan diukur konduktivitas termalnya di tengah *holder* sampel.
4. Tetapkan suhu T1 menjadi 100°C dan suhu T2 dengan suhu yang lebih rendah sekitar 60°C.
5. Ambil data untuk mendapatkan nilai konduktivitas termal.

$$q = \frac{K \times A \times \Delta T}{L} \quad (4)$$

dimana q adalah Perpindahan laju panas (Watt), K adalah Konduktivitas Panas (W/m.°C), A adalah Luas penampang (m²), ΔT adalah Perbedaan Temperatur = T2 – T1 (°C), dan L adalah Panjang (m) [9].

2.7 Metode Analisis ANOVA

Analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan Metode Analisis Data Statistik Deskriptif. Pendekatan statistik deskriptif ini digunakan untuk mengkaji data dalam bentuk angka, seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum, tanpa mengambil kesimpulan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik Analisis Data *One Way Analysis of Variance* (ANOVA). ANOVA *one way*, atau yang dikenal sebagai ANOVA satu jalur, merupakan prosedur statistik yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengaruh data dari dua atau lebih kelompok dengan pertimbangan hanya satu faktor.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian Densitas dan Porositas

Tabel 2. Hasil Pengujian Densitas dan Porositas

Spesimen	Pengujian	Berat Kering (gr)	Berat Dalam Air (gr)	Berat Kering Permukaan (gr)	V (cm ³)	Densitas (gr/cm ³)	Rata – rata	Porositas (%)	Rata – rata
B1	1	120,0	86,0	163,4	77,4	1,550	1,643	56,072	58,218
	2	121,7	91,2	161,3	70,1	1,736		56,490	
	3	117,0	90,2	160,9	70,7	1,654		62,093	
B2	1	118,4	85,6	157,9	72,3	1,637	1,704	54,633	46,315
	2	123,4	82,9	152,6	69,7	1,770		41,893	
	3	122,3	82,8	151,4	68,6	1,782		42,419	
B3	1	124,5	92,0	172,9	80,9	1,538	1,615	59,826	66,065
	2	127,4	94,6	177,0	82,4	1,546		60,194	
	3	112,7	98,1	165,0	66,9	1,684		78,176	

Gambar 3. Grafik Pengujian (a) Densitas dan (b) Porositas

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jika terjadinya densitas terbesar pada kode spesimen B2 pada sampel yang ke 1 dengan variasi komposisi *fly ash*30% sebesar 1,7827 gr/dan porositas 42.419%. Sedangkan untuk nilai densitas terendah adalah pada kode spesimen B3 dengan variasi komposisi *fly ash* tertinggi sebesar 40% pada sampel ke 2 yaitu sebesar 1,538 gr/cm³serta nilai porositas 78,176%. Pada hasil rata – rata pada setiap kode spesimen B1, B2, dan B3 memiliki nilai rata – rata densitas masing-masing sebesar 1,647 gr/cm³ ; 1,730 gr/cm³; 1,589 gr/ cm³serta memiliki rata – rata nilai porositasnya masing-masing kode spesimen sebesar 58,21% ; 46,315% ; 66,065%, maka dapat disimpulkan jika semakin tinggi nilai massa jenis (*density*) maka nilai porositasnya akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan teori, jika semakin padat suatu benda atau material maka nilai porositas juga akan semakin rendah atau berkurang, porositas yang paling baik untuk penerapan bata tahan api adalah seminimal mungkin karena dapat berpengaruh terhadap sifat tahan terhadap suhu panas [14].

Tabel 3. ANOVA Satu Arah Hasil Uji Densitas dan Porositas

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Densitas	Between Groups	,030	2	,015	2,050	,210
	Within Groups	,044	6	,007		
	Total	,074	8			
Porositas	Between Groups	593,327	2	296,663	5,136	,050
	Within Groups	346,587	6	57,765		
	Total	939,914	8			

ket: $p > 0,05$ = tidak ada perbedaan antar kelompok, $p < 0,05$ = ada perbedaan antar kelompok

Hasil Analisis ANOVA satu arah menunjukkan hasil yang signifikan dari seluruh data densitas dengan nilai 0,210 ($p > 0,05$) artinya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan pada rata – rata nilai densitas terhadap variasi komposisi, sedangkan untuk porositas nilai signifikan menunjukkan 0,050 ($p \leq 0,05$) artinya adanya pengaruh signifikan pada rata – rata nilai porositas terhadap variasi komposisi, karena adanya pengaruh dilakukan kembali uji *post hoc* untuk melihat komposisi mana yang berpengaruh, didapatkan hasil pada variasi komposisi B2 dan B3 atau dengan penggunaan *fly ash* 30% dan 40% terhadap nilai rata – rata porositas karena nilai signifikannya 0,043 ($p < 0,05$). Dapat disimpulkan jika variabel komposisi *fly ash* 30% dan 40% yang hanya berpengaruh signifikan terhadap perbedaan rata – rata nilai porositas.

3,2 Hasil Pengujian Kuat Tekan

Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan

Kode Spesimen	Pengujian	Beban Maksimum (N)	Luas Penampang (mm ²)	Cold Crushing Strength (N/mm ²)	Rata – Rata
B1	1	10400	2500	4,16	4,333
	2	10000	2500	4,00	
	3	12100	2500	4,84	
B2	1	18100	2500	7,24	6,413
	2	14000	2500	5,60	
	3	16000	2500	6,40	
B3	1	7800	2500	3,12	3,013
	2	6600	2500	2,64	
	3	8200	2500	3,28	

Gambar 4. Grafik Pengujian Kuat Tekan

Berdasarkan data pengujian dan grafik di atas dapat dilihat jika kuat tekan terendah terdapat pada komposisi B3 dengan persentase variasi *fly ash* sebesar 40% dengan nilai kuat tekan sebesar 2,64 N/mm²

Sedangkan nilai kuat tekan tertinggi yaitu pada variasi komposisi B2 persentase *fly ash* sebesar 30% dengan kuat sebesar 7,24 N/mm². Dapat dikatakan jika semakin tinggi penggunaan *fly ash* maka akan menurunkan sifat kuat tekannya dikarenakan. Hal ini diakibatkan karena kandungan *fly ash* yang tinggi pada spesimen dan semakin berkurangnya penggunaan kaolin akibatnya *fly ash* yang memiliki sifat mudah menyerap air menyebabkan bahan pengikat dari bata tahan api tersebut lebih kering sehingga hasil dari bata tahan api yang telah disinter akan rapuh karena tidak terikat dengan sempurna [15].

Tabel 5. ANOVA Satu Arah Hasil Uji Kuat Tekan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	17,629	2	8,814	26,917	,001
Within Groups	1,965	6	,327		
Total	19,594	8			

Hasil Analisis ANOVA satu arah menunjukkan hasil yang signifikan dari seluruh data uji kuat tekan dengan nilai 0,001 yang artinya nilai P atau probabilitas kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) artinya adanya pengaruh signifikan pada rata – rata nilai kuat tekan terhadap variasi komposisi, karena adanya pengaruh dilakukan kembali uji *post hoc* untuk melihat komposisi mana yang berpengaruh, didapatkan hasil pada variasi komposisi B1 dan B2 atau dengan penggunaan *fly ash* 20% dan 30%, lalu B2 dan B3 atau dengan persentase *fly ash* 30% dan 40% terhadap nilai rata-rata kuat tekan karena nilai signifikannya ke semua variasi yang disebutkan tadi memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($p < 0,05$), Dapat disimpulkan jika variabel komposisi *fly ash* 20% dan 30% dan variasi komposisi *fly ash* 30% dan 40% yang berpengaruh signifikan terhadap perbedaan rata – rata nilai uji kuat tekan.

3,3 Hasil Pengujian Konduktivitas Termal

Tabel 6. Hasil Pengujian Konduktivitas Termal

Kode Spesimen	Pengujian	T1 (°C)	T2 (°C)	T3 (°C)	T4 (°C)	T5 (°C)	T6 (°C)	K (W/m,°K)	Q (W)	Rata – Rata
B1	1	111,8	111,4	110,0	29,6	29,6	28,2	3,545	14,251	4,016
	2	114	113,5	112,1	28,2	28,3	27,9	4,246	17,814	
	3	113,3	112,8	111,5	27,8	27,8	26,2	4,257	17,814	
B2	1	110,4	109,7	108,3	28,8	28,8	28,0	6,274	24,939	4,652
	2	113,8	113,4	112,0	28,2	28,2	26,6	3,401	14,251	
	3	113,9	113,4	112,0	28,8	28,7	27,2	4,282	17,814	
B3	1	111,7	110,9	109,7	28,5	28,5	28,0	7,020	28,502	4,674
	2	114	113,6	112,2	30,8	30,7	27,4	3,502	14,251	
	3	114,1	113,7	112,3	30,9	30,9	27,7	3,502	14,251	

Gambar 5. Grafik Hasil Pengujian Konduktivitas Termal

Berdasarkan data pengujian dan grafik di atas dapat dilihat jika konduktivitas terendah terdapat pada komposisi adalah B1 dengan komposisi campuran *fly ash* sebesar 20% dan kaolin sebesar 40% nilai konduktivitas termal sebesar $4,016 W/m,^{\circ}K$, sedangkan untuk nilai konduktivitas tertinggi terdapat pada spesimen B3 dengan variasi komposisi *fly ash* sebesar 40% dan kaolin sebesar 20% dengan nilai konduktivitas $4,652 W/m,^{\circ}$. Semakin rendah suatu nilai konduktivitas termal pada material atau bahan maka menunjukkan jika bahan tersebut bersifat isolator atau dapat menghambat panas dan sebaliknya

Tabel 7. ANOVA satu arah Hasil Uji Konduktivitas Termal

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig,</i>
<i>Between Groups</i>	,839	2	,420	,195	,828
<i>Within Groups</i>	12,916	6	2,153		
<i>Total</i>	13,756	8			

Hasil Analisis ANOVA satu arah menunjukkan hasil yang signifikan dari seluruh data uji kuat tekan dengan nilai 0,828 yang artinya nilai P atau probabilitas kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) artinya tidak adanya pengaruh yang signifikan pada rata-rata nilai konduktivitas termal terhadap variasi komposisi. Karena tidak terjadinya pengaruh yang signifikan maka tidak diperlukannya pengujian lanjutan yaitu *post hoc*.

4, KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan Analisa data ialah :

1. Nilai densitas, porositas, dan kuat tekan terbaik adalah pada kode spesimen B2 dengan variasi komposisi *Fly ash* 30%, Kaolin 30%, Clay 30%, dan Alumina 10% dengan nilai rata-rata masing-masing $1,704 \text{ gr/cm}^3$, 43,315%, dan $6,413 \text{ N/mm}^2$ sedangkan untuk hasil konduktivitas terbaik yaitu dengan nilai konduktivitasnya yang rendah terdapat pada spesimen B1 dengan komposisi *fly ash* 20%, Kaolin 40%, dan Alumina 10% dengan nilai $2,008 W/m,^{\circ}K$.
2. Untuk pengaruh dari variasi komposisi terhadap hasil pengujian densitas, porositas dan kuat tekan dengan menggunakan metode ANOVA *one-way* adalah pada pengujian densitas variasi komposisi tidak berpengaruh, pada pengujian porositas variasi komposisi berpengaruh terhadap nilai porositas yaitu pada kode spesimen B2 dan B3 dengan komposisi penggunaan *fly ash* 30% dan 40%, Pengujian kuat tekan didapatkan hasil jika variasi komposisi berpengaruh terhadap nilai uji kuat tekan yaitu pada variasi komposisi *fly ash* 20% dan 30% serta 30% dan 40%, sedangkan untuk pengujian konduktivitas termal variasi komposisi tidak berpengaruh secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D,K, Sari, "Kajian Karakteristik Kimia dan Fisika Abu Layang yang Menjadi Penentu Kekuatan Mekanik Perekat Geopolimer Berbahan Dasar Abu Layang", *Jurnal Akta Kimia Indonesia*, vol. 3 No. 2, pp, 222-235, 2018.
- [2] R,D, Surya, T, Taufikurahman, and E, Sundari, "Studi Pemanfaatan Limbah Abu Terbang Batubara (Fly Ash) Dan Aluminium Daur Ulang Sebagai Pengganti Material Bantalan Luncur", *MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan*, vol.1, No. 1, pp, 9–16, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4540856>
- [3] Adibroto, Fauna, Suhelmidawati, Etri, Zade, A, A, Musaddiq, "Eksperimen Beton Mutu Tinggi Berbahan *Fly ash* Sebagai Pengganti Sebagian Semen", *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, vol. 15 No. 1, pp, 11-16. 2018, <https://doi.org/10.30630/jirs.15.1.85>
- [4] D,N, Nurhayati, M, Bakti and N,I, "Karakterisasi Limbah *Fly ash* Batubara sebagai Material Konversi Adsorben dan Uji Ketahanan Panas Struktur Padatan", *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia IV*, di Universitas Sebelas Maret Surakarta
- [5] A, Gunawan, A,A, Pangestu, E, Rahmayanti, A, A, Saputra, I, D, W, S, Rini, A, Zulfikar, and A,I, Arobi, "Pengaruh Penambahan H₂O₂ sebagai Foaming Agent pada Karakteristik Batu Bata Ringan Tahan Api Berbahan Dasar Fireclay dan Fly Ash PLTU Teluk Balikpapan", *SPECTA Journal of 65 Technology*, vol. 6 no. 1, pp. 18-24, 2022.
- [6] A, Dwi, and Sedy, "Pemanfaatan *Fly ash* & Bottom Ash Pltu Kaltim Teluk Sebagai Campuran Bata Tahan Api (Fire Bricks) Dengan Alkali Aktivasi Sodium Hidroksida (NaOH)", *Repository ITK*, <http://repository.itk.ac.id/3858/>

- [7] A, Gunawan, "Pengaruh Penambahan H₂O₂ sebagai Foaming Agent pada Karakteristik Batu Bata Ringan Tahan Api Berbahan Dasar Fireclay dan Fly Ash PLTU Teluk Balikpapan", *sjt*, vol. 6, No. 1, pp, 18–24, Apr, 2022. <https://doi.org/10.35718/specta.v6i1.390>
- [8] ASTM C20-00, "Apparent Porosity, Water Absorption, Apparent Specific Gravity, and Bulk Density of Burned Refractory Brick and Shapes by Boiling Water", *ASTM International*, DOI: 10.1520/C0020-00R10
- [9] Rahmayanti, (2016), Karakteristik Sifat Termal (Dta-Tga) Dan Konduktivitas Termal Keramik Cordierite Berbasis Silika Sekam Padi Dengan Penambahan Alumina (0, 20, 25, Dan 30 Wt%), *Skripsi*, FMIPA Universitas Lampung
- [10] ASTM C618-72, Standard Specification for Coal Fly ash and Raw or Calcined Benteng Api, (2021), <https://bentengapi.com/bata-tahan-api/> (Diakses dan diunduh pada 27 Januari 2023).
- [11] D, Handoko and P, Pujarianto, "Pengaruh komposisi pasir kuarsa terhadap sifat bata tahan api (firebrick) berbahan kaolin dan fly ash", *Jurnal Mesin Nusantara*, vol. 7, No. 1, pp. 113-125, 2024.
- [12] E, Apriyanti, W, Astuti, dan U, Chasanah, "Sintesa Dan Pengembangan Material Komposit Fly Ash Dan Kaolin Aplikasi Pembuatan Membran Keramik Dengan Metode Ekstruksi", *MIJI*, vol. 2, no. 1, pp. 10–17, Jun 2022.
- [13] A,L, Sari, R, Rusiyanto, "Pengaruh Thermal Shock Resistance dan Komposisi Bahan Refraktori Terhadap Kekuatan Impact dan Struktur Makro", vol, 4, No, 2, pp, 105-110, 2019. <http://dx.doi.org/10.21831/dinamika.v4i2.27392>
- [14] V, L, Riyandini, H, Sawir, S, Ilham, "Daur Ulang Limbah Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) dan Abu Terbang (Fly Ash) Menjadi Paving Block", *Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology*, Vol. 5, No. 1, pp. 37-41, Maret 2024.
- [15] H, A, Saputra, E,S, Sunarsih, B, Siswanto, "Analisis Karakteristik Genteng Keramik Hasil Campuran Limbah Abu Ampas Tebu dan Abu Terbang Batubara sebagai Pengganti Sebagian Tanah Lempung", *Indonesian Journal Of Civil Engineering Education*, vol. 8, no. 2, pp. 27-36, 2022.